

ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ И ИСТОРИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ В ОБУЧЕНИИ УЗБЕКСКОМУ ЯЗЫКУ

Г.Юсупова

Ташкентский университет

социальных инноваций

Кафедра педагогики и психологии

доцент, к.ф.н. (PhD)

Аннотация: В Республике Узбекистан последовательно реализуются меры, направленные на повышение качества образования. В частности, учебно-методическое обеспечение, призванное гарантировать полноценное владение учащимися государственным языком, совершенствуется в соответствии с требованиями современности. В образовательном процессе особое внимание уделяется преподаванию грамматического материала на основе компетентностного подхода. Если в последние годы в традиционных учебниках родного языка ведущее место занимали грамматические темы, то при обучении языку как второму наиболее эффективным был признан метод начала обучения с работы с текстом. В результате место грамматических тем стали занимать темы речевой и просветительской направленности. Предполагается, что данные темы, охватывая социальные, экономические, политические, культурные и духовные аспекты жизни общества, будут служить как учебным, так и воспитательно-просветительским целям.

Ключевые слова: произношение, орфография, текст, компетенция, речь, упражнение, задание, последовательность, логика, образование

Annotation: In our republic, measures are being taken to improve the quality of education, educational and methodological support for students' perfect mastery of the state language is updated based on modern requirements, and special attention is paid to teaching grammatical materials based on the competence approach. In recent years, grammar has been prioritized in traditional mother tongue textbooks, while in teaching a language as a second language, the method of starting with familiarization with the text has been approved. Grammatical topics began to be replaced by rhetorical and educational topics. Attention was paid to the fact that these topics cover the social, economic, political, cultural and spiritual aspects of community life, and serve both educational and educational purposes.

Key words: pronunciation, spelling, text, competence, speaking, exercise, assignment, coherence, logic, education

Введение и актуальность

Разработка методических проблем, связанных с обучением молодого поколения другим языкам — в частности, родственным языкам — на основе сопоставления с родным языком и выявления их общих и отличительных черт, является одной из актуальных задач. Глубокое изучение особенностей двух языков, поиск эффективных методов работы, обеспечивающих речевое развитие учащихся, а также освоение грамматических единиц с учётом результатов сравнительных исследований зарубежных учёных признаются приоритетными направлениями. В связи с этим важное значение приобретают научные исследования, направленные на определение лингвистических и методических основ преподавания грамматического материала по узбекскому языку в школах с каракалпакским языком обучения, на развитие речи учащихся и расширение их мировоззрения.

Методы и степень изученности проблемы

В достижении поставленных целей и задач важную роль играет работа с текстом: чтение текста, понимание его содержания, осмысление структуры и создание собственного текста, а также другие виды деятельности аналогичного характера. На уроках узбекского языка в школах с каракалпакским языком обучения допустимо использование учебников по истории нашей Родины. Это не только позволяет вновь познакомить учащихся с историей нашего народа, но и способствует развитию их речи. Примером может служить работа с текстом при изучении семантических групп числительных и местоимений.

Результаты исследования

В Республике принимаются меры по повышению качества образования; учебно-методическое обеспечение, направленное на полноценное владение учащимися государственным языком, обновляется в соответствии с требованиями современности; особое внимание уделяется преподаванию грамматического материала на основе компетентного подхода. В последние годы в традиционных учебниках родного языка грамматическая тема ставилась на первое место, тогда как при обучении языку как второму был одобрен метод, начинающийся со знакомства с текстом. Грамматические темы стали уступать место темам речевым и просветительским. Было обращено внимание на то, что данные темы охватывают социальные, экономические, политические, культурные и духовные аспекты жизни общества и служат как образовательным, так и воспитательно-просветительским целям.

В ряде учебников по узбекскому языку подобная форма присутствует, однако текст зачастую предлагается лишь для чтения и перевода — заданиями работа и ограничивается. Грамматическая же тема объясняется подробно. Изучающий желаемый второй язык неизбежно стремится прежде всего ознакомиться с его грамматикой, поскольку для построения предложений и выражения мыслей на этом языке необходимо в первую очередь освоить его орфографию и синтаксические конструкции. Поэтому мы полагаем, что в учебники по узбекскому языку для общеобразовательных школ следует включать грамматические правила, способствующие всестороннему повышению грамотности учащихся, — в компактной и доступной форме, с примерами, почерпнутыми из богатых источников.

Процесс изучения узбекского языка направлен, с одной стороны, на формирование у учащихся языковых знаний, умений и навыков, а с другой — на применение их в речевой практике.

Первый Президент Республики Узбекистан И.А.Каримов указывал: «Пользуясь учебниками старого образца, написанными в деспотическую эпоху, не избавившись от старой идеологии, мы не сможем научить наших детей сознательности и самостоятельному мышлению» [1:349]. Для достижения данных целей и задач работа с текстом играет важную роль: чтение текста, понимание его содержания, осмысление структуры и создание собственного текста. На уроках узбекского языка в школах с каракалпакским языком обучения допустимо использование учебников по истории нашей Родины, что способствует не только повторному знакомству учащихся с историей народа, но и развитию их речи. Например, для наблюдения за семантическими группами числительных и местоимений предлагается следующий текст:

Задание. Прочитайте текст и перескажите его содержание. Выпишите из текста слова, вызывающие затруднения при написании, и составьте на основе этих слов словарь.

Народы Каракалпакстана и Узбекистана на протяжении почти семидесяти лет живут бок о бок, по-братски поддерживая друг друга во всех сферах общественно-политической жизни. После распада Советского Союза Каракалпакстан обрёл статус суверенной Республики Каракалпакстан в составе независимого Узбекистана. Это было закономерным явлением, поскольку на протяжении веков между каракалпакским и узбекским народами складывались отношения дружбы и братства. На просторах Приаралья предки узбеков и

каракалпаков испокон веков жили и трудились бок о бок. Они избрали путь продуктивного использования своих традиций в решении проблем, накопившихся за несколько десятилетий, и в дальнейшем углублении социально-экономических отношений. Оба народа открыто продемонстрировали общность своей судьбы и будущего, единство устремлений и общих чаяний.

14 декабря 1990 года в Республике Каракалпакстан была принята Декларация «О государственном суверенитете Республики Каракалпакстан в составе Республики Узбекистан» [1:56–57].

Учащиеся читают текст, обращаются к учителю за разъяснением непонятных слов, пересказывают содержание своими словами. Затем они выписывают из текста слова, вызывающие затруднения при написании, и стараются составить на их основе словарь, то есть им поручается перевести данные слова на родной язык. Это задание можно выполнять и в трёх группах. Кроме того, грамматические формы и средства, являющиеся основой речевой компетенции в узбекском и каракалпакском языках, были сопоставлены в целях выявления и учёта реальных потребностей и возможностей учащихся, говорящих на каракалпакском языке, и разделены на четыре группы:

- 1) аффиксы, совпадающие по произношению и написанию в обоих языках;
- 2) аффиксы, различающиеся по произношению и написанию, а также связанные с ними орфограммы;
- 3) различия в употреблении синонимичных аффиксов в обоих языках;
- 4) аффиксы, характерные исключительно для узбекского языка.

Продолжать изучение узбекского языка посредством работы с текстом на регулярной основе полезно, организуя эту работу по следующим направлениям:

- 1) при закреплении языкового материала, изученного на уроке;
- 2) с целью повторения ранее изученного языкового материала, в том числе работы над произношением, орфографией и пунктуацией;
- 3) при изучении языкового материала, в котором испытывают потребность учащиеся, говорящие на каракалпакском языке;
- 4) в процессе изучения синтаксиса текста;
- 5) при сопоставительном изучении узбекского литературного языка с диалектными формами;

- 6) при сопоставительном развитии устной речи с книжной;
- 7) при работе над мастерством слова в узбекском языке и риторикой на основе отрывков из художественных произведений;
- 8) при изучении литературного материала на уроках узбекского языка;
- 9) при проведении воспитательной работы.

Таким образом, от урока к уроку на основе текстовой базы — предлагаемой в учебнике или отобранной учителем с учётом реальных возможностей и потребностей учащихся школ с обучением на каракалпакском языке — ведётся целенаправленная работа по комплексному изучению языковых явлений узбекского языка.

Исходя из уровня узбекоязычной речи учащихся, говорящих на каракалпакском языке, удалось предложить образцы упражнений, ориентированных на развитие устной и письменной речи с применением педагогических технологий. В перечень подобных упражнений вошли: перевод словоформ и словосочетаний, а временами и предложений с одного языка на другой; пересказ на узбекском языке материалов каракалпакской прессы, небольших научных и художественных текстов.

На уроках узбекского языка в школах с преподаванием на родственных языках имеется возможность поэтапно знакомить учащихся с уровнями языка по мере их прохождения в родном языке. Учителю в этой работе необходимо проявлять инициативу и энергичность. Он последовательно знакомит учащихся с разделами нормативного словаря (лексикология, орфография, фонетика, аффиксация и др.).

После того как учащиеся полностью или частично освоят понятия одного или нескольких языковых уровней, проводятся соревнования «Кто полностью воспроизведёт термины?», игры «Наше ли это?» и «Быстрый бег», рекомендованные методистом-учёным Ш.Юсуповой [120], [121], организуются различные состязания. Для игры «Наше ли это?» формируются группы, названные по разделам словаря; учитель называет тот или иной термин, и один из членов группы, к разделу которой относится данный термин, должен его назвать. Группа, не сумевшая назвать три термина, выбывает из игры.

Наконец, на этапе повторения пройденного материала проводятся виды фонетического, морфологического или синтаксического разбора, упражнения на перевод с узбекского на каракалпакский и с каракалпакского на узбекский языки. Если в процессе выполнения заданий на разбор примеров учащийся не

знает какого-либо узбекского термина, учитель даёт указание обратиться к словарю.

Цель, которую преследует формирование речевой компетенции, конкретна: научить молодёжь правильно говорить и грамотно выражать свои мысли в письменной форме, соблюдая нормы узбекского литературного языка. Однако границы лингвистической компетенции пока не определены: знание ли это языковых уровней или владение нормативным курсом грамматики? Лингвистические понятия, представленные в учебниках «Узбекский язык» для 5–7 классов, могут отвечать требованиям постепенного ознакомления с языковыми уровнями. Однако их недостаточно для курса нормативной грамматики. Часть знаний, избирательно предлагаемых с языковых уровней, предполагает потребности речевого развития. Следовательно, вопрос о том, какими в действительности должны быть знания, если некоторые из них (например, семантические типы существительных, семантические типы прилагательных и др.) выходят за рамки этих потребностей и направляют к лингвистической компетенции, не исследован и не обоснован в научном отношении.

Слова узбекского и каракалпакского языков, близкие друг к другу по значению, имеющие сходное или частично различающееся произношение и написание, нецелесообразно включать в содержание обучения ввиду простоты их лексического понимания. Однако они могут использоваться как знакомая лексика в названии темы, в теоретических сведениях, в условиях упражнений или заданий. Работа над подобными терминами начинается с их осмысления учащимися путём сопоставления и неоднократного произнесения. Ведь изучающий чужой язык, не будучи уверен в правильности произношения того или иного слова, воздерживается от речи.

Заключение

Исходя из уровня узбекоязычной речи учащихся, говорящих на каракалпакском языке, были предложены образцы упражнений, ориентированные на развитие устной и письменной речи и предполагающие применение педагогических технологий. В перечень подобных упражнений вошли: перевод словоформ и словосочетаний, а временами и предложений с одного языка на другой; пересказ на узбекском языке материалов каракалпакской прессы, небольших научных и художественных текстов. Необходимо создать усовершенствованную методику эффективного преподавания грамматических средств каракалпакским учащимся, практически владеющим узбекским языком, формирования у них речевой компетенции, применения информационных технологий в этих целях, а также

проектирования образовательного процесса на уровне инновационных педагогических технологий с устранением отдельных недостатков.

В ходе работы над грамматическими терминами у учителя закономерно возникают следующие вопросы: 1) зачем необходимо обучать терминам; 2) какие термины следует преподавать в теоретическом плане; 3) каким образом следует их преподавать.

Наконец, работа с текстом имеет особое значение в формировании культуры речи учащихся.

Таким образом, посредством вышперечисленных упражнений, объединяющих в единую систему грамматические материалы, изучаемые последовательно, непрерывно и взаимосвязанно на уроках узбекского языка в школах с каракалпакским языком обучения, учащиеся получают сведения об истории нашей страны, формируется чувство патриотизма, а также обеспечивается совершенствование их речи и мышления.

Литература

1. Каримов И.А. На пути созидания. — Ташкент: Узбекистон, 1996. — 68 с.
2. Ньматов Х.Г., Гуломов А.К., Зиядова Т.У. Обогащение словарного запаса учащихся: методическое пособие для учителей. Переиздание. — Ташкент: РТМ, 1997. — 100 с.
3. Рафиев А., Мухаммаджонова Г., Аловуддинова Н. Узбекский язык: учебник для 5-го класса общеобразовательных школ с обучением на русском и родственных языках. — Ташкент: НМИУ «Укитувчи», 2011. — 192 с.
4. Усовершенствованный государственный образовательный стандарт по узбекскому (государственному) языку для 7-го класса школ с обучением на других языках / Составители: Р.Йулдошев, А.Рафиев // Преподавание языка и литературы. — Ташкент, 2007. — № 5. — С. 52–57.